

EEAAC

8

1944 - 2024

uff

Universidade Federal Fluminense

Produto:

ACESSIBILIDADE NO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA

Discentes: Alexia da Silva, Isabelle V. S. Rabelo, Julia
Campanelli, Luisa Nascimento, Marcos Brasil Galvao,
Milena Frias, Patrícia Xavier e Thiago Pedrozo

Cartões de LIBRAS

"O caminho para a inclusão começa com pequenos passos de empatia."

Cartões de Braille

ALFABETO EM BRAILE

CÉLULAS BRAILLE

Folheto de conscientização

Nosso objetivo

Promover sensibilidade, conhecimento prático e estratégias de cuidado humanizado para enfermeiros no atendimento de pessoas com deficiência visual e auditiva, reduzindo barreiras e fortalecendo a acessibilidade nos serviços de saúde.

Mais informações:

Referências:

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. DIA DO CEGO. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://SHARE.GOOGLE/FGTT8Zf7CRRKBHHR](https://share.google/FGTT8Zf7CRRKBHHR). ACESSO EM: 27 NOV. 2025.

BRASIL. LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. INSTITUI A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). DISPONÍVEL EM: [HTTPS://SHARE.GOOGLE/CC5FSBL6S6HMZR6GJ](https://share.google/CC5FSBL6S6HMZR6GJ). ACESSO EM: 27 NOV. 2025.

WORKSHOP:

ACESSIBILIDADE NO CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA

DISCENTES: ALEXIA DA SILVA, ISABELLE V.S RABELO, JULIA CAMPANELLI, LUISA NASCIMENTO, MARCOS BRÁSIL, MILENA FRIAS, PATRÍCIA XAVIER E THIAGO TRANCOSO

Folheto de conscientização

Acessibilidade aos serviços de saúde

1. LEI Nº13.146/2015

- "Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."
- O Estatuto da pessoa com deficiência garante o direito à acessibilidade a pessoas com deficiência visual e auditiva aos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade.
- Prevê a promoção de medidas para a capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, visando a redução das barreiras de comunicação, para que assim, seja possível a realização de um cuidado inclusivo e de qualidade para com o indivíduo.

2. DEFICIÊNCIA VISUAL

Perda parcial ou total da visão, de forma congênita ou adquirida. A deficiência pode ser dividida em duas categorias: cegueira ou baixa visão.

Principais causas:

- Catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular.

Desafios no cuidado:

- Falta de capacitação dos profissionais enfermeiros;
- Preconceito dos enfermeiros no atendimento de pessoas com deficiência visual;
- Escassez de materiais em braille ou áudio descrição nos serviços de saúde;

Estratégias de intervenção

- Maior presença da sinalização em braille para identificar portas ou ambientes e oferta de materiais acessíveis;
- Melhoria na infraestrutura, como a instalação de corrimões e pisos táteis.
- Treinar os profissionais da saúde para ampliar o atendimento acessível e zelo aos pacientes com deficiência auditiva.

3. DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Perda parcial ou total da audição, de forma congênita ou adquirida. Pode consistir na sua perda unilateral total ou bilateral total ou parcial.

Principais causas:

- Fatores genéticos, infecções, asfixia ao nascimento, acúmulo de fluido no ouvido, tabagismo, otosclerose.

Desafios no cuidado:

- Falta de capacitação dos profissionais enfermeiros;
- Preconceito dos enfermeiros no atendimento de pessoas com deficiência auditiva;
- Escassez de materiais e orientações acessíveis. E ausência de intérpretes de Libras para comunicação precisa.

Estratégias de intervenção

- Capacitação e treinamento de profissionais a fim de ampliar a presença de intérpretes de Libras no meio da saúde;
- Fornecer materiais acessíveis, como aplicativos, cartazes e guias.
- Coletar feedbacks da unidade para adquirir informações necessárias que melhorem a condição de tratamento ao deficiente auditivo.

Representação dos tipos de cegueira

Piso tátil

Fone com supressão de ruído

